

EDUCAZIONE ALLA PARITÀ DI GENERE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE: IL CONTRIBUTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

Dott. Fabio BALSAMO

Ricercatore di Diritto e religione (GIUR-07/A)

*Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi
di Napoli Federico II, Italia, fabio.balsamo@unina.it*

ABSTRACT: Education on gender equality and contrast to the violence against women: the contribution of religious denominations.

Starting from the inclusion of gender equality education within the programs of the *Courses* activated in some Italian Theological Faculties, the paper examines the educational commitment and the initiatives adopted by religious denominations, also in collaboration with public institutions, to prevent and combat the phenomenon of violence against women.

Keywords: *education; gender equality; violence against women; female radicalization; terrorism; freedom microcredit*

Sommario: 1. *Violenza di genere e questione educativa. L'inserimento della parità di genere nei programmi di insegnamento delle Facoltà teologiche e degli Istituti Superiori di Scienze religiose italiani - 2. La condanna della violenza di genere nel dialogo ecumenico e interreligioso - 3. L'educazione alla parità di genere e il contrasto alla violenza di genere quali antidoti al fenomeno della radicalizzazione femminile - 4. Violenza di genere ed emancipazione femminile: la cooperazione degli attori religiosi nell'implementazione dei programmi di "microcredito di libertà" e di "educazione all'imprenditorialità" - 5. Considerazioni conclusive*

1. Violenza di genere e questione educativa. L'inserimento della parità di genere nei programmi di insegnamento delle Facoltà Teologiche e degli Istituti Superiori di Scienze religiose italiani

La prevenzione della violenza contro le donne costituisce uno dei principali temi previsti dall'Obiettivo 5 "Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze" dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile¹, la cui realizzazione impone l'adozione di più azioni sinergiche aperte al contributo degli attori sociali. Come evidenziato dalla *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul)² le politiche di prevenzione e contrasto di un fenomeno così radicato non possono prescindere, infatti, dalla collaborazione tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni (art. 7, par. 2) e dal coinvolgimento delle istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e delle organizzazioni della società civile (art. 7, par. 3)³, comprese le organizzazioni confessionali, chiamate a cooperare all'attivazione di programmi e campagne di sensibilizzazione al fine di accrescere «la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza» (art. 13).

1 La versione integrale dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata con la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015, è consultabile all'indirizzo: <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>. Cfr. Obiettivo 5 "Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze", Traguardo 5.1: «Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze»; Traguardo 5.2: «Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo».

2 La Convenzione di Istanbul, come noto, introduce un quadro giuridico completo e vincolante diretto a proteggere le donne da tutte le forme di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica. È inoltre previsto uno specifico meccanismo di monitoraggio ("GREVIO") al fine di garantire l'effettiva attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti. Cfr. Consiglio d'Europa, *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 11 maggio 2011, consultabile all'indirizzo: <https://rm.coe.int/168008482e>.

3 Anche la *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza delle donne*, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993 con la risoluzione 48/104, sottolineava l'importanza, in tale ambito, della cooperazione fornita dalle organizzazioni non governative, particolarmente da quelle impegnate sulla questione della violenza contro le donne.

Accanto a tale impegno, l'art. 14 della Convenzione di Istanbul, sulla scia di quanto anticipato dall'art. 10, lett. c) della *Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* del 1979⁴, sottolinea la necessità di sostenere un'azione educativa «sia nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media» (art. 14, comma 2), sia nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado mediante l'inserimento nei relativi programmi, coerentemente al livello cognitivo degli allievi, di «materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale»⁵.

La sfida della prevenzione della violenza sulle donne richiede, dunque, il necessario contributo delle istituzioni scolastiche e di quelle universitarie, investite del compito di promuovere un'educazione alla parità di genere, anche grazie all'istituzione, prevista dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, dei *Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* (CUG).

La centralità di una strategia educativa nella prevenzione e contrasto di tale fenomeno è condivisa e supportata anche dalle confessioni religiose. Nel contesto italiano, in tal senso, ha assunto particolare rilievo la sottoscrizione, su iniziativa della *Federazione delle Chiese evangeliche in Italia* (FCEI) e dell'*Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana*, del documento «*Contro la violenza sulle donne. Appello congiunto delle Chiese cristiane in Italia*»⁶, in cui si segnala

4 L'art. 10, lett. c) della *Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* del 1979 così recita:

«Gli Stati Parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna:[...]

c) l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli e di ogni forma di insegnamento, incoraggiando l'educazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici in conformità».

La Convenzione è consultabile all'indirizzo: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>.

5 Cfr. Consiglio d'Europa, *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 11 maggio 2021, cit.

6 *L'Appello congiunto delle Chiese cristiane in Italia contro la violenza sulle donne* è con-

l'urgenza di intraprendere «un'azione educativa e pastorale profonda e rinnovata che da un lato aiuti la parte maschile dell'umanità a liberarsi dalla spinta a commettere violenza sulle donne e dall'altro sostenga la dignità della donna, i suoi diritti e il suo ruolo nel privato delle relazioni sentimentali e di famiglia, nell'ambito della comunità cristiana, così come nei luoghi di lavoro e più in generale nella società»⁷.

Dando seguito all'assunzione di questo impegno, si è assistito, negli ultimi anni, alla sempre più frequente organizzazione, da parte delle Facoltà Teologiche e degli Istituti Superiori di Scienze religiose italiani, di Convegni dedicati al tema della prevenzione della violenza di genere e all'approfondimento delle dinamiche che la innescano.

Nell'ambito della costruzione di una cultura del rispetto, della pari dignità e della reciproca complementarità tra i generi riveste ancora maggiore pregnanza l'inserimento dello studio delle tematiche relative all'*educazione di genere* all'interno dei programmi dei *Corsi* attivati presso la *Facoltà Teologica del Triveneto*⁸. Oltre all'approfondimento delle principali teorie dello sviluppo psicoaffettivo, «affrontate da una prospettiva psicologica, pedagogica, sociologica con affondi biblici e teologico-spirituale», nei *Corsi* verranno esaminate anche le strategie attuabili per prevenire, sul piano concreto, la violenza di genere nei diversi contesti educativi⁹. In tal modo, le istituzioni universitarie cattoliche intendono contribuire alla formazione di laici e consacrati che siano in grado, a loro volta, di supportare l'azione di sradicamento di quei fattori che alimentano il fenomeno della violenza di genere anche nelle società contemporanee¹⁰.

Nella medesima direzione si rivolge il progetto "*Not in my name. Ebrei, cattolici e musulmani in campo contro la violenza sulle donne*"¹¹, frut-

sultabile all'indirizzo <https://www.saenotizie.it/sae/attachments/article/944/AppelloControViolenzaDonne.pdf>.

7 *Ibidem*.

8 Cfr. L. Moia, *Educazione. Violenza di genere, la parola alla teologia*, in *Avvenire*, 24 giugno 2024.

9 *Ibidem*.

10 Come sottolineato da Suor Marzia Ceschia, Docente di Teologia spirituale alla Facoltà Teologica del Triveneto, l'obiettivo è quello di «diffondere una cura della comunicazione affettiva, un'attenzione a sradicare linguaggi e stili possessivi, oppressivi, svalutanti e discriminanti». *Ibidem*.

11 *Iniziativa. Religioni insieme contro la violenza sulle donne*, in *Avvenire*, 23 settembre 2019.

to della collaborazione tra l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), la Comunità Religiosa Islamica Italiana (CO. RE. IS) e l'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*, sotto l'egida del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne ha finanziato la realizzazione. L'iniziativa, a partire dal 2019, mira a rafforzare, grazie al necessario coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, un impegno comune in opposizione a pregiudizio, discriminazione e violenza di genere, in particolare quella rivolta contro giovani e adolescenti.

2. La condanna della violenza di genere nel dialogo ecumenico e interreligioso

Nonostante l'inserimento delle tematiche relative all'educazione alla parità di genere nelle istituzioni scolastiche e universitarie, sollecitato già dall'adozione della *Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* del 1979, le società democratiche contemporanee risultano tuttora segnate da profonde disegualianze, di cui solo alcune possono ritenersi l'espressione di un retaggio del passato e di una «istituzionalizzazione remota dell'ineguaglianza»¹². La digitalizzazione della dell'economia e dei mercati, unitamente all'impiego delle tecnologie algoritmiche in numerosi settori dell'attività umana, produce, infatti, nuovi profili di problematicità, soprattutto in ambito lavorativo, dove la manifestazione dell'identità religiosa può divenire un potenziale fattore di discriminazione, soprattutto per le lavoratrici¹³.

La dilagante piaga della violenza contro le donne¹⁴ costituisce uno

12 Cfr. A. Liroi, A. Saggio, *Introduzione*, in Ead., Id. (a cura di), *Religioni e parità di genere. Percorsi accidentati*, Roma, 2022, p. IX.

13 In argomento cfr. I. Valenzi, *Libertà religiosa e intelligenza artificiale: prime considerazioni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2020, pp. 353-365, specialmente p. 359, in cui l'A. segnala i rischi legati all'impiego di «tecniche di *machine learning* applicate ad immagini fotografiche, che escludano di *default* individui che esibiscono simboli religiosi, con possibili discriminazioni multiple nel caso ricorrente delle donne che indossano il velo islamico». Sulle nuove problematiche giuridiche determinate dall'utilizzo delle tecnologie di «intelligenza artificiale generativa» mi sia permesso rinviare a F. Balsamo, *Apps religiose e intelligenza artificiale generativa: problematiche giuridiche*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2023, pp. 116-133.

14 La *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza delle donne*, adottata dall'Assemblea

dei principali riflessi di queste vecchie e nuove diseguglianze di genere, che talvolta, come sottolineato nelle diverse *Raccomandazioni generali del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne*, rinvergono le proprie matrici in norme e pratiche religiose che assegnano alla donna un ruolo ben definito all'interno della famiglia e della società¹⁵. La portata del fenomeno, peraltro, si è ulteriormente accresciuta a seguito delle dinamiche migratorie che hanno interessato l'area euromediterranea¹⁶, talvolta generate proprio dal tentativo di molte donne di sottrarsi da forme di violenza familiare o da altre pratiche, come le mutilazioni genitali femminili¹⁷. La donna migrante, infatti, versa in una condizione di oggettiva vulnerabilità che la espone al rischio di possibili gravi abusi e prevaricazioni¹⁸ sia duran-

generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993 con la risoluzione 48/104, definisce la violenza contro le donne come un «qualunque atto di violenza sessista che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata».

15 Emblematica in tal senso è l'Osservazione n. 10 della *Raccomandazione generale n. 23 (16° sessione, 1997) - Articolo 7 (vita politica e pubblica)* del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne nella *Raccomandazione generale n. 23 (16° sessione, 1997) - Articolo 7 (vita politica e pubblica)*, consultabile all'indirizzo: <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom23>. La condizione di subalternità della popolazione femminile in molti contesti deriva, infatti, anche dal quadro culturale e religioso di riferimento, che limita il ruolo della donna allo svolgimento di attività di tipo familiare con l'esclusione dalla partecipazione attiva alla vita pubblica.

16 Sul tema si rinvia a M. d'Arienzo, *Prevenzione dei conflitti e governance dei flussi migratori nel contesto mediterraneo: il contributo degli attori religiosi*, in *Campania Sacra. Rivista di Storia Sociale e Religiosa del Mezzogiorno. Studi e Documenti*, 1, 2024, pp. 3-17; Ead., *Diritto e religione nel Mediterraneo*, in G. G. Curcio, V. D. Serritella (a cura di), *Umanesimo e povertà educativa nei Paesi del Mediterraneo*, Roma, 2023, pp. 159-169.

17 Al riguardo si segnala che il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne nella *Raccomandazione generale n. 14 (9a sessione, 1990) - Circoncisione femminile* ha raccomandato agli Stati di adottare «Azioni volte ad incoraggiare i politici, i professionisti, i capi religiosi e delle comunità a tutti i livelli, compreso il settore dei media e della cultura, affinché contribuiscano ad operare un cambiamento di mentalità al fine di eradicare la circoncisione femminile». In argomento cfr. B. M. Catalano, *Le mutilazioni genitali femminili, tra pratiche religiose e tradizioni culturali: il caso del Gambia*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2024, pp. 253-264; A. Angelucci, *Dietro la circoncisione, La sfida della cittadinanza e lo spazio di libertà religiosa in Europa*, Torino, 2018; V. Fronzoni, *Processi di inclusione dell'Islam negli ordinamenti europei. Diritto e religione in prospettiva comparata*, Cosenza, 2020, specialmente p. 213 ss.

18 Tali abusi e prevaricazioni possono derivare anche dall'appartenenza religiosa del-

te il percorso migratorio, sia durante la successiva fase di integrazione nel contesto sociale ed economico di destinazione¹⁹.

In considerazione della sua persistente pervasività, la condanna della piaga della violenza maschile contro le donne rappresenta una delle tematiche centrali su cui si sviluppa il dialogo ecumenico e interreligioso, a riprova della sostanziale convergenza delle confessioni religiose nella valorizzazione di quel messaggio di parità e di reciproca complementarietà tra uomo e donna che trasversalmente emerge da un'interpretazione scevra da pregiudizi dei testi sacri delle tre religioni monoteiste²⁰. Emblematica, in ambito ecumenico²¹, è stata la *Dichiarazione sulla violenza sessuale e di genere, e sul*

la donna migrante e possono costituire motivi su cui fondare una successiva richiesta di protezione internazionale. In argomento cfr. D. Ferrari, *I soggetti vulnerabili nei processi migratori. La protezione internazionale tra teoria e prassi*, Torino, 2020; Id., *Lo status di rifugiato religioso nelle fonti del diritto internazionale: le nuove frontiere delle libertà dello spirito*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 39, 2017, pp. 1-32; S. Testa Bappenheim, *Il diritto d'asilo fra radici storico-canonistiche e sua possibile ri-attualizzazione de lege lata e de lege ferenda: l'esempio tedesco*, in V. Buonomo, M. d'Arienzo, O. Echappé, *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, Cosenza, 2022, pp. 1350-1370.

19 Evidenzia il ruolo delle comunità religiose nei processi di integrazione sociale ed economica dei migranti M. d'Arienzo, *Immigrazione, Integrazione e Dialogo tra diritto, religioni e culture*, nel vol. S. Burgio, S. Fontana, S. Lagdaf (a cura di), *Dalla diffidenza al dialogo. Immigrazione e mediazione culturale*, Lugano, 2016, pp. 129-153; Ead., *Appartenenza religiosa e reti sociali dei migranti*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2016, pp. 270-290; Ead., *Nuove problematiche circa i rapporti tra potere pubblico e strutture di natura confessionale nell'azione di accoglienza dei migranti*, in *Democrazia e diritti sociali*, n. 3, 2019, pp. 41-51.

20 Vedasi, sul punto, E. Green, P. Cavallari, *Religioni e violenza di genere*, in *Il Regno – Blog Il Regno delle donne*, 23 novembre 2017, secondo cui Gesù, rivolgendosi alla donna adultera, «ha innescato un processo di autocritica negli uomini tale da liberare la donna dalla funzione tanto sociale quanto simbolica da cui è stata investita per secoli. Crea le condizioni per relazioni alla pari tra uomini e donne, per la fine di ogni violenza maschile nei nostri confronti». Sul tema si rinvia ad E. Green, *Cristianesimo e violenza contro le donne*, Claudiana, 2015.

21 L'inclusione del contrasto alla violenza di genere nell'agenda ecumenica si è registrata a partire dal *Decennio ecumenico delle Chiese in solidarietà (1988-1998)*, promosso dal *Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC)* e conclusosi con l'esplicita condanna della violenza maschile in quanto peccato, oltre che reato, e con l'assunzione di un impegno concreto nell'adozione di iniziative dirette ad estirpare questa piaga della società. Tra le tappe di questo percorso si segnala la pubblicazione da parte della *Federazione Luterana Mondiale* del Documento "*Le chiese dicono 'No' alla Violenza contro le Donne*" nel 2002. Cfr. *Federazione Luterana Mondiale, Le chiese dicono 'No' alla Violenza contro le Donne. Piano d'azione*

*Premio Nobel per la Pace 2018*²² del Comitato esecutivo del Consiglio ecumenico della Chiesa (CEC), con cui è stato rinnovato l'impegno delle Chiese cristiane di porsi come «luogo sicuro e protettivo per le donne che sono vittime o sono minacciate dalla violenza sessuale e di genere» e di «contribuire attivamente all'eliminazione di tali violenze e abusi»²³. Definendo «imperativo» questo compito, la *Dichiarazione* auspica espressamente che le Chiese «in collaborazione con la società civile, con le istituzioni governative e con le Ong, prendano le misure necessarie [...] per affrontare i problemi che stanno colpendo donne e bambine, famiglie e comunità in tutto il mondo»²⁴ e «per rompere la cultura del silenzio»²⁵, obiettivo che richiede un necessario impegno delle istituzioni confessionali nell'educazione alla parità di genere e in una capillare azione di sensibilizzazione verso il fenomeno della violenza sulle donne.

Anche nel dialogo interreligioso il tema della lotta alla violenza di genere assurge ad urgenza condivisa dai diversi leaders confessionali, come emerge dal *Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune* siglato ad Abu Dhabi nel 2019 tra Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb²⁶.

per le Chiese, 2002. Inoltre, a partire dal 2007, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), la *Federazione delle donne evangeliche in Italia* (FDEI) pubblica ogni anno un fascicolo dal titolo "Sedici giorni per vincere la violenza" che accompagna alla riflessione giorno per giorno, legando idealmente il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, al 10 dicembre, Giornata mondiale per i diritti umani.

22 La *Dichiarazione* è consultabile all'indirizzo: <https://www.nev.it/nev/wp-content/uploads/2018/12/WCC-dichiarazione-adottata-su-violenze-di-genere-nov-2018.pdf>.

23 *Ibidem*.

24 *Ibidem*.

25 *Ibidem*.

26 Nel *Documento* i due leaders religiosi evidenziano che: «È un'indispensabile necessità riconoscere il diritto della donna all'istruzione, al lavoro, all'esercizio dei propri diritti politici. Inoltre, si deve lavorare per liberarla dalle pressioni storiche e sociali contrarie ai principi della propria fede e della propria dignità. È necessario anche proteggerla dallo sfruttamento sessuale e dal trattarla come merce o mezzo di piacere o di guadagno economico. Per questo si devono interrompere tutte le pratiche disumane e i costumi volgari che umiliano la dignità della donna e lavorare per modificare le leggi che impediscono alle donne di godere pienamente dei propri diritti. Cfr. Francesco, *Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune*, Abu Dhabi, 4 febbraio 2019, consultabile all'indirizzo: www.vatican.va.

Molte attive in tale ambito risultano anche le organizzazioni religiose femminili. Al riguardo, per quanto concerne il contesto italiano, si segnala l'istituzione nel 2019 dell'*Osservatorio interreligioso sulle Violenze contro le Donne*, fondato a Bologna su iniziativa di ventidue donne di diverse fedi religiose per favorire il dialogo interreligioso e interculturale in vista dell'elaborazione di strategie di prevenzione e contrasto contro le discriminazioni e le forme di violenza subite dalle donne²⁷.

3. L'educazione alla parità di genere e il contrasto alla violenza di genere quali antidoti al fenomeno della radicalizzazione femminile

Il necessario coinvolgimento delle confessioni religiose nell'azione di prevenzione e di contrasto alla violenza sulle donne non discende soltanto dalla circostanza che le discriminazioni di genere si intrecciano, in virtù della loro intersezionalità²⁸, con le discriminazioni su base religiosa, che,

Nella successiva *Lettera Enciclica Fratelli Tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale* Papa Francesco ha affermato che «l'organizzazione delle società in tutto il mondo è ancora lontana dal rispecchiare con chiarezza il fatto che le donne hanno la stessa dignità e gli stessi diritti degli uomini» e si è soffermato sulla condizione di vulnerabilità delle donne vittime di esclusione, maltrattamento e violenza, considerate «doppiamente povere [...] perché spesso si trovano con minori possibilità di difendere i loro diritti». Cfr. Francesco, *Lettera Enciclica Fratelli Tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale*, 3 ottobre 2020, n. 23, consultabile all'indirizzo www.vatican.va.

²⁷ L'*Osservatorio interreligioso sulle Violenze contro le Donne*, organizzazione di Volontariato iscritta nel RUNTS a partire dal 30 agosto 2022, è stato istituito nell'ambito delle attività del Segretariato Attività Ecumeniche e della Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, impegnate nell'organizzazione, sin dal 2016, di una Tavola rotonda interreligiosa sul tema «*Violenza sulle donne e religioni: ne parlano le donne*». Cfr. Ludovica Eugenio, *Combattere la violenza delle religioni contro le donne: nasce un Osservatorio interreligioso*, in *Adista – Notizie*, 11, 23 marzo 2019: l'Osservatorio mira, anche attraverso l'organizzazione di Convegni e iniziative laboratoriali, a «favorire il dialogo interreligioso e interculturale sul tema della violenza contro le donne, che è un problema non emergenziale ma strutturale; essere un luogo di presa di parola per le donne; creare un ponte tra dialogo interreligioso e teologia; promuovere azioni di giustizia e sviluppo paritario». Vedasi inoltre L. Caffagnini, *Bologna. Dalle religioni un «argine» alla violenza contro le donne*, in *Avvenire*, 14 marzo 2019.

²⁸ Difatti, come esplicitato dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne nel punto n. 18 della *Raccomandazione generale n. 28 (47a sessione, 2010) sugli obblighi fondamentali degli Stati Parti di cui all'articolo 2 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne*, «la discriminazione delle donne sulla base

oltre all'individuo, colpiscono sul piano collettivo principalmente gruppi di donne anziché di uomini²⁹.

L'impegno degli attori religiosi in tale specifico ambito diviene, invero, ineludibile ove si consideri che proprio tra le donne vittime di violenza si registra un significativo tasso di radicalizzazione fondamentalista. Recenti studi, infatti, hanno evidenziato che «la violenza subita e la mancanza di opportunità, possono agire come fattori specifici nella radicalizzazione»³⁰, in quanto «l'esperienza di vivere in una società che nega loro pieni diritti civili e opportunità economiche può portare alcune donne a percepire la partecipazione al terrorismo come un modo per acquisire libertà, emancipazione, rispetto e uguaglianza»³¹. In altri termini, il «successo» che riscuote la propaganda fondamentalista nei confronti della popolazione femminile è ascrivibile a quella «subcultura del riscatto»³² che rinviene nelle disegualianze di genere e nella marginalità sociale un terreno fertile, anche grazie all'utilizzo dei nuovi strumenti telematici e

del sesso e del genere è indissolubilmente legata ad altri fattori che interessano le donne, come razza, etnia, religione o credo, salute, stato, età, classe, casta, orientamento sessuale e identità di genere».

29 Cfr. Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, Raccomandazione generale n. 25 (30a sessione, 2004) concernente il punto 1) dell'Articolo 4 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne sulle misure speciali temporanee, n. 12, consultabile all'indirizzo: [https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20\(English\).pdf](https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(English).pdf).

30 Cfr. V. Guerrini, *Donne immigrate, estremismi e radicalizzazione. Tra rischio di vulnerabilità e opportunità di divenire costruttrici di comunità*, in *Rivista italiana di educazione familiare*, 2, 2021, pp. 131-145, specificamente p. 137. Vedasi inoltre V. Rosato, *Prospettive di genere nel contrasto e prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento in Europa*, in *Rivista di Sociologia del Territorio, Turismo, Tecnologia*, 1, 2022, pp. 77-86.

31 Cfr. V. Guerrini, *Donne immigrate, estremismi e radicalizzazione. Tra rischio di vulnerabilità e opportunità di divenire costruttrici di comunità*, cit., p. 137, secondo cui «nei paesi a maggioranza musulmana da cui proviene la maggior parte delle reclute dell'ISIL/Da'esh, le donne trovano nella nuova organizzazione terroristica, una forma di libertà dalle tradizioni patriarcali e una fuga dalle restrizioni. Fare parte di un'organizzazione e avere un proprio ruolo all'interno di essa rappresenterebbe in qualche modo una specie di riscatto sociale e una specie di spazio per esercitare la propria libertà». Vedasi inoltre E. Del Gottardo, E. Nicolai, *Etnorami islamici. Donne e radicalizzazione jihadista*, in *Rivista di diritto familiare*, 2, 2022, pp. 47-60.

32 Cfr. S. Crocitti, *L'Islam e i processi di radicalizzazione: una prospettiva criminologica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 14, 2023, pp. 19-32, specialmente p. 32.

delle tecniche di profilazione, alla base del fenomeno del c.d. «terrorismo a chiamata individuale»³³.

Di fronte alla crescente partecipazione delle donne alle attività terroristiche - documentata anche dai dati raccolti nel 2018 dall'*European Parliament Research Service*³⁴ - l'intervento delle autorità religiose a sostegno dell'educazione alle pari opportunità e al contrasto alla violenza di genere, oltre che diretto alla costruzione di una società più giusta, si rivela, pertanto, fondamentale per garantire la pacifica convivenza tra i diversi gruppi religiosi e la stessa sicurezza delle multireligiose società contemporanee. Difatti, l'impegno delle organizzazioni confessionali nell'educazione alla parità di genere rappresenta un'azione particolarmente utile per scongiurare il rischio di ogni strumentalizzazione dei diritti religiosi diretta a giustificare la persistenza di disegualianze tra uomini e donne o ad alimentare quei meccanismi di emarginazione su cui specula la propaganda fondamentalista e il fanatismo religioso. Tale apporto riveste ancora più efficacia alla luce delle difficoltà che tuttora incontrano gli attori istituzionali nel superamento di quegli stereotipi di genere che direzionano le azioni di contrasto al terrorismo principalmente verso obiettivi di sesso maschile, con una conseguente sottovalutazione della «soggettività femminile sia all'interno dei processi di radicalizzazione che, di conseguenza, nei processi di contrasto e prevenzione»³⁵. Difatti, soltanto di recente, gli Stati membri dell'Unione Europea, sulla scia delle esperienze sperimentate nel Regno Unito³⁶, hanno promosso interventi in grado di assicurare una maggiore partecipazione delle donne, unitamente ad un maggior coinvolgimento delle organizza-

33 In argomento cfr. L. S. Martucci, *Radicalizzati jihadisti: profilazione e deradicalizzazione* Constitution-compliant, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 8, 2019, pp. 1-26, specialmente p. 3.

34 Cfr. European Parliament Research Service – EPRS, *Radicalisation and Counter Radicalisation: a Gender Perspective*, 2018, consultabile all'indirizzo <https://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-581955-Radicalisationgender-perspective-rev-FINAL.pdf>. Dalla ricerca emerge che il 17% dei *Foreign fathers* europei è una donna e che nel 2016 tra le persone arrestate in Europa per attività terroristiche, il 26% era rappresentato da donne rispetto al 18% del 2015.

35 Così V. Rosato, *Prospettive di genere nel contrasto e prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento in Europa*, cit., p. 77.

36 Ci si riferisce, in particolare, al programma CONTEST, avviato nel Regno Unito nel luglio del 2011, e in particolare nella sezione *Prevent*, dove è stato inserito un esplicito riferimento al ruolo delle donne nella strategia di prevenzione del terrorismo. *Ivi*, p. 79.

zioni confessionali, nelle strategie di prevenzione e di de-radicalizzazione/rieducazione approntate dalle istituzioni pubbliche³⁷.

4. Violenza di genere ed emancipazione femminile: la cooperazione degli attori religiosi nell'implementazione dei programmi di "microcredito di libertà" e di "educazione all'imprenditorialità"

Raccogliendo l'invito contenuto nella *Dichiarazione sulla violenza sessuale e di genere, e sul Premio Nobel per la Pace 2018 del Comitato esecutivo del Consiglio ecumenico della Chiesa (CEC)*³⁸ e nelle recenti indicazioni magisteriali³⁹, nel contesto italiano le Chiese cristiane, oltre ad una rilevante azione in campo educativo, hanno adottato numerose iniziative per contrastare, su un piano concreto, la piaga della violenza di genere. Per quanto concerne la Chiesa cattolica, in oltre cento Caritas diocesane sono stati istituiti *Centri di Ascolto e sportelli antiviolenza per le donne*, in grado di garantire protezione e sostegno alle donne vittime di violenza e abusi che intendono ricostruire un proprio percorso di vita. Le misure attivate dalle Diocesi italiane, quale espressione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma della Costituzione, sono state realizzate in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con le altre organizzazioni della società civile, come conferma la stipula di *Protocolli territoriali* tra le Diocesi e

37 Cfr. Commissione Europea, *Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni "Prevenire la radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento: rafforzare la risposta dell'UE"*, consultabile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A52013DC0941>.

38 La *Dichiarazione*, come segnalato *supra*, auspica che le Chiese «in collaborazione con la società civile, con le istituzioni governative e con le Ong, prendano le misure necessarie per rompere la cultura del silenzio e per affrontare i problemi che stanno colpendo donne e bambine, famiglie e comunità in tutto il mondo». Il *Documento* è consultabile all'indirizzo: <https://www.nev.it/nev/wp-content/uploads/2018/12/WCC-dichiarazione-adotta-su-violenze-di-genere-nov-2018.pdf>.

39 In occasione della *Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone* dell'8 febbraio 2022 Papa Francesco ha definito la violenza contro le donne un oltraggio a Dio e «una ferita aperta nel corpo di Cristo, nel corpo dell'umanità intera» e ha invocato un intervento diretto e tangibile della Chiesa cattolica contro questa aberrazione. Il testo del videomessaggio di Papa Francesco è consultabile integralmente all'indirizzo: <https://www.chiesacattolica.it/giornata-di-preghiera-e-riflessione-contro-la-tratta-il-messaggio-del-papa/>.

le istituzioni, gli enti locali, i Servizi sanitari ed i Centri Antiviolenza, «con l'obiettivo di accompagnare le donne ma anche di favorire una maggiore attenzione verso il tema della violenza sulle donne, promuovendo attività di sensibilizzazione e di prevenzione capaci di coinvolgere la comunità ecclesiale e civile e sostenere la difesa dei diritti di cittadinanza delle donne»⁴⁰.

Anche grazie all'utilizzo delle risorse derivanti dell'Otto per Mille alla Chiesa cattolica le Caritas diocesane, oltre all'apertura di strutture destinate all'accoglienza delle donne vittima di violenza (*case rifugio*), hanno inoltre avviato iniziative dirette a favorire un'effettiva emancipazione femminile mediante il superamento di quelle condizioni di subalternità, anche economica, che spesso ostacolano la denuncia degli episodi di violenza maschile. In tal senso si segnalano i progetti di inserimento lavorativo in attività formative e di orientamento promossi dalle Caritas diocesane di Milano, Molfetta e Catania, o le esperienze di agricoltura sociale coordinate dalla Caritas diocesana di Latina⁴¹.

Rispetto all'obiettivo di contribuire all'eliminazione di ogni forma di violenza di genere assume un particolare valore l'attivazione per il triennio 2023-2026 del "Progetto Ruth – Microcredito di libertà"⁴², che si struttura in una rete di diciannove Caritas diocesane impegnate nell'azione di assistenza ed accompagnamento all'accesso a finanziamenti di microcredito sociale in grado di garantire autonomia ed indipendenza economica alle donne vittime di violenza⁴³.

40 Le informazioni sono reperibili all'indirizzo: <https://www.caritas.it/dare-voce-e-coraggio-alle-donne-vittime-di-violenza/>.

41 *Ibidem*. In argomento si segnala l'impegno di numerose organizzazioni religiose femminili nei processi di emancipazione economica e imprenditoriale delle donne. Cfr. C. Gagliardi, *La prospettiva di genere tra appartenenza religiosa e sostenibilità ambientale*, in V. Buonomo, M. d'Arienzo, O. Échappé (a cura di), *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, Cosenza, 2022, pp. 710-734, specialmente pp. 747-749.

42 Cfr. Caritas Italiana, *Dare voce e coraggio alle donne vittime di violenza. Oltre cento Caritas attive contro la violenza di genere. Il progetto Ruth*, Comunicato Stampa n. 28 del 24 novembre 2023, consultabile all'indirizzo: https://www.caritas.it/wp-content/uploads/sites/2/2023/11/CS_28_24-11-2023.pdf.

43 Il Progetto Ruth è destinato, in particolare, alle donne vittime di violenza che si rivolgono, tramite la segnalazione dei Centri antiviolenza o delle Case rifugio, alla rete delle Caritas Diocesane già impegnate in servizi di assistenza delle donne vittime di violenza e in programmi di microcredito. Gli operatori della diciannove Caritas diocesane coinvolte nel Progetto Ruth supporteranno la donna dall'avvio della richiesta di microcredito sociale fino al rimborso del prestito. L'assistenza sarà personalizzata per rispondere alle

L'iniziativa si colloca nell'ambito delle più ampie attività previste dal *Protocollo d'Intesa sul "Microcredito di libertà – Protocollo di Microcredito per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza"* sottoscritto dalla stessa Caritas Italiana con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia, l'Ente Nazionale per il Microcredito, l'Associazione bancaria italiana, la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo. Il programma verrà sostenuto con le risorse del Fondo di Garanzia di 3.000.000,00 di euro a valere sul bilancio del Dipartimento per le Pari Opportunità e permetterà alle donne che versano in particolari condizioni di vulnerabilità e di esclusione sociale e finanziaria o vittime di violenza di poter beneficiare dell'erogazione di un microcredito sociale o imprenditoriale, oltre che di un sostegno operativo per l'avvio delle relative attività economiche.

L'implementazione dello strumento del "microcredito di libertà" e delle correlate esperienze di educazione ad una "imprenditorialità femminile", unitamente alle altre iniziative promosse dalle confessioni religiose per favorire l'integrazione socio-economica delle donne migranti⁴⁴, possono senz'altro contribuire, grazie alla cooperazione sinergica che si instaura tra enti religiosi e organizzazioni della società civile, all'eliminazione di quella condizione di soggezione economica che molto spesso costituisce una delle principali cause del fenomeno della violenza di genere e della sua difficile emersione.

esigenze specifiche, e verrà elaborato un piano di inclusione sociale e finanziaria per la donna vittima di violenza che richiede il microcredito. Il finanziamento sarà destinato principalmente all'acquisto di beni o servizi essenziali per soddisfare bisogni primari del beneficiario o di un membro della sua famiglia, come spese mediche, affitti, rate del mutuo, adeguamento degli impianti dell'abitazione principale, riqualificazione energetica, e accesso a servizi pubblici essenziali e all'istruzione. Cfr. <https://www.caritas.it/dare-voce-e-coraggio-alle-donne-vittime-di-violenza/>.

44 Si segnala, ad esempio, il finanziamento da parte dell'Unione Buddhista Italiana del progetto promosso dalla *Fondazione Albero della Vita E.T.S.* e dal *Centro Studi Mirasole per il benessere sociale* per contrastare la violenza di genere nei confronti di ragazze e donne migranti e richiedenti asilo (si rinvia all'indirizzo <https://www.alberodellavita.org/progetto/contro-la-violenza-sulle-donne-migranti/>). Sul ruolo delle comunità religiose nella sperimentazione di microprogetti di cooperazione e sviluppo per i migranti si rinvia a M. d'Arienzo, *Appartenenza religiosa e reti sociali dei migranti*, cit., pp. 285-286.

5. Considerazioni conclusive

Il contributo offerto dalle confessioni religiose nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, oltre che in una rilevante azione educativa, si estrinseca, come evidenziato, in iniziative concrete in grado di assicurare protezione e supporto alle vittime della violenza di genere, anche grazie all'attivazione, in sinergia con le istituzioni pubbliche e gli altri attori sociali, di progetti che propongono alternative di vita ed opportunità di emancipazione alle donne che versano in condizione di oggettiva vulnerabilità economica.

Il coinvolgimento degli enti confessionali nella lotta alla violenza di genere - e tra questi vanno ricompresi in particolare gli enti religiosi del Terzo settore impegnati nella promozione delle pari opportunità ai sensi dell'art. 5, lett. w) del D. Lgs. n. 117 del 2017 - costituisce una delle manifestazioni più virtuose del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale⁴⁵, in quanto, è proprio in questo specifico ambito, che si assiste una proficua cooperazione tra attori privati, *in primis* gli enti religiosi, e istituzioni pubbliche finalizzata a garantire su un piano di effettività uno dei principi cardini della nostra Carta costituzionale, quello della tutela della persona umana.

Il considerevole "impatto sociale" generato dallo svolgimento di queste meritorie attività di interesse generale, a partire da quelle di carattere educativo, rappresenta, in definitiva, un'ulteriore riprova dell'insostituibile contributo delle confessioni religiose al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.) e alla costruzione di società inclusive, plurali, pacifiche e giuste, che, come evidenziato dagli Obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, non può prescindere dal definitivo superamento di ogni forma di discriminazione e di violenza di genere.

Bibliografia:

- * ALLIEVI, Stefano (a cura di), *Donne e religioni: il valore delle differenze*, Bologna, EMI, 2002.
- * CAFFAGNINI, Laura, *Bologna. Dalle religioni un «argine» alla violenza contro le donne*, in *Avvenire*, 14 marzo 2019.

⁴⁵ In argomento mi sia consentito rinviare a F. Balsamo, *Integrazione sociale e lotta alla discriminazione: il contributo dell'associazionismo religioso*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2015, pp. 119-134.

- ✦ CROCITTI, Stefania, *L'islam e i processi di radicalizzazione: una prospettiva criminologica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 14, 2023, pp. 19-32
- ✦ D'ARIENZO, Maria, *Immigrazione, Integrazione e Dialogo tra diritto, religioni e culture*, nel vol. Santo Burgio, Sabina Fontana, Souadou Lagdaf (a cura di), *Dalla diffidenza al dialogo. Immigrazione e mediazione culturale*, Agorà & Co editrice, Lugano, 2016, pp. 129- 153.
- ✦ EAD., *Appartenenza religiosa e reti sociali dei migranti*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2016, pp. 270-290.
- ✦ EAD., *Nuove problematiche circa i rapporti tra potere pubblico e strutture di natura confessionale nell'azione di accoglienza dei migranti*, in *Democrazia e diritti sociali*, n. 3, 2019, pp. 41-51.
- ✦ DEL GOTTARDO, Ezio; NICOLAI, Elena, *Etnorami islamici. Donne e radicalizzazione jihadista*, in *Rivista di diritto familiare*, 2, 2022, pp. 47-60.
- ✦ FERRARI, Daniele, *Orientamento sessuale e libertà religiosa. Percorsi e sfide nel diritto internazionale ed europeo*, Bologna, Il Mulino, 2023.
- ✦ FERRARI, Silvio, *I diritti delle religioni sono contro le donne? Problemi e prospettive*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, numero speciale 2018, pp. 9-24.
- ✦ GIORGI, Alberta, *Esperienze religiose di contrasto alla violenza contro le donne*, in *Sicurezza e Scienze Sociali*, 3, 2019, pp. 162-172.
- ✦ GREEN, Elizabeth; CAVALLARI, Paola, *Religioni e violenza di genere*, in *Il Regno – Blog Il Regno delle donne*, 23 novembre 2017
- ✦ GREEN, Elizabeth, *Cristianesimo e violenza contro le donne*, Torino, Claudiana, 2015.
- ✦ GUERRINI, Valentina, *Donne immigrate, estremismi e radicalizzazione. Tra rischio di vulnerabilità e opportunità di divenire costruttrici di comunità*, in *Rivista italiana di educazione familiare*, 2, 2021, pp. 131-145.
- ✦ LIROSI, Alessia; SAGGIORO, Alessandro (a cura di), *Religioni e parità di genere. Percorsi accidentati*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2022,
- ✦ MARTUCCI, Laura Sabrina, *Radicalizzati jihadisti: profilazione e deradicalizzazione Constitution-compliant*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 8, 2019, pp. 1-26.
- ✦ MOIA, Luciano, *Educazione. Violenza di genere, la parola alla teologia*, in *Avvenire*, 24 giugno 2024.

- ✦ NEGRI, Alessandro, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico*, Roma, Carocci, 2022.
- ✦ ROSATO, Valeria, *Prospettive di genere nel contrasto e prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento in Europa*, in *Rivista di Sociologia del Territorio, Turismo, Tecnologia*, 1, 2022, pp. 77-86.
- ✦ SCHELLENBAUM, Paola, *Genere e religioni, il lungo cammino del riconoscimento della diversità*, in *De Europa*, 2, 2021, pp. 13-34.
- ✦ VALENZI, Ilaria, *Libertà religiosa e intelligenza artificiale: prime considerazioni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2020, pp. 353-365.
- ✦ VALERIO, Adriana, *Donne e Chiesa. Una storia di genere*, Roma, Carocci, 2016.